

सहारनपुर में प्रथम स्वाधीनता आंदोलन

सूर्यकांत शर्मा

इतिहास विभाग, सहायक आचार्य, चमन लाल महाविद्यालय लंढौरा, हरिद्वार उत्तराखंड

Received : 26/08/2024

1st BPR : 02/09/2024

2nd BPR : 12/09/2024

Accepted : 16/09/2024

Abstract

भारत की राजनीति में वर्ग संघर्ष का प्रथम सूत्र पात सहारनपुर जनपद से ही प्रारंभ होता है। यह सहारनपुर के लिए अति गौरव की बात है, जबकि मेरठ में वह मुख्यता अंग्रेजों के विरुद्ध था। गुर्जरों और राजपूतों को सबक सिखाने के लिए एक पलटन भेजी गई। उस दिन आग लगने से पहले गांव लूटने की आज्ञा दी गई थी। अंग्रेज सभी गांव को लूटना, मारना और भस्म करना चाहते थे परंतु तब तक हजारों की संख्या में सशस्त्र क्रांतिकारी वहां एकत्रित हो चुके थे। और उन्होंने जमकर युद्ध किया। पराजित अंग्रेज अधिकारी अपना सा मुंह लेकर लौट आए। जनपद सहारनपुर में जो सशस्त्र विद्रोह 1857 में हुआ उसमें सभी जाति और धर्म के लोगों ने समान रूप से भाग लिया। महिलाओं के शौर्य और बलिदान की गाथा तो अनूठी है। सढोली, नकुड, पुरकाजी, बुढाखेडा क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने अदम्य सहास और वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों का डटकर सामना किया। 1857 में क्रांति के शुरू होने से ही अप्रैल 1858 तक क्रांतिकारी अंग्रेजों से जूझते रहे।

Key words: प्रथम स्वाधीनता आंदोलन, सहारनपुर, उत्तरप्रदेश।

कुरुवंशियों का अत्यधिक निकट संपर्क होने के कारण सहारनपुर का पौराणिक काल से ही मेरठ के समान महत्व रहा है। दोनों की घटनाओं का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ता रहा है। यही कारण है कि मेरठ में 10 मई की क्रांति सूचना 11 मई की शाम तक ही पहुंच गई थी परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहले से ही सहारनपुर क्रांति की तैयारी में जुटा हुआ था यही कारण है कि 12, 13 और 14 मई तक पूरे जनपद में क्रांति की ज्वालाये भड़क उठी।

जन क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव नकुड तहसील पर सबसे पहले अनुभव किया गया। इसमें गुर्जर, मुस्लिम राजपूत सबसे अग्रिम पंक्ति में थे। क्रांति की विफलता के उपरांत इन्ही दो जातियों को अंग्रेजी उत्पीड़न का सर्वाधिक सामना करना पड़ा। परंतु जिस तरह तहसील बागपत और गाजियाबाद के किसानों साहूकारों के शोषण तथा जमींदारों और पुलिस के उत्पीड़न से क्रुद्ध होकर अंग्रेजों के साथ ही इनका सफाया करने में जुट गए थे, ठीक वही स्थिति नुकड तहसील के किसानों की भी थी। वे यह जानते थे कि अंग्रेजी राज का संरक्षण पाकर ही वे किसानों को लूटते और सताते हैं। यही कारण है कि नुकड के किसानों ने अंग्रेजों के साथ ही साहूकारों, जमींदारों, तथा पुलिस के दलालों के विरोध भी निर्णायक संघर्ष छेड़ दिया। भारत की राजनीति में वर्ग संघर्ष का प्रथम सूत्र पात सहारनपुर जनपद से ही प्रारंभ होता है। यह सहारनपुर के लिए अति गौरव की बात है, जबकि मेरठ में वह मुख्यता अंग्रेजों के विरुद्ध था।

उस समय सहारनपुर में कोई छावनी नहीं थी। परंतु प्रशासन पर अंग्रेजी प्रभुत्व छाया हुआ था। जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर रॉबर्ट रंपकी था। वह लोमड़ी की तरह चालाक, भेड़िये की तरह क्रूर और जोक की तरफ भारतीयों का रक्त पिपासु था। एस.डी.एम. था एच. डी. रॉबर्टसन और जी.डब्ल्यू. कॉलेज सहायक मजिस्ट्रेट था। पी.सी.स्ट्रेच, आर.ए.एडवर्ड और अन्य आई. सी. एस. अधिकारी मिलकर शासन चला रहे थे। इसमें भारतीयों का हस्तक्षेप नहीं के बराबर था। ये सभी अधिकारी 11 मई से ही सावधान हो गए थे और क्रांति को कुचलने के लिए हर तरह से हाथ पांव पटक रहे थे।

क्रांतिकारियों ने भी अपना एक केंद्र स्थापित कर लिया था। वह था गोकूलवाला गांव। परंतु इसके साथ ही देवबंद, रुड़की, कनखल, मंगलौर, और स्वयं सहारनपुर क्रांति के केंद्र बन गए। अंग्रेज किस समय तक क्रूरता कर सकते थे इसका एक उदाहरण 27 मई तक पूरे जिले में आंदोलन फैल चुका था और इसी तारीख को किसानों ने बाबूपुर, फतेहपुर और सापला गांव के रिसालदार और अन्य 30 सरकारी दलालों को या तो मार डाला या घायल कर दिया। ये लोग किसानों के घोर शत्रु थे एवं उनका उत्पीड़न करते थे। गुर्जरों और राजपूतों को सबक सिखाने के लिए रॉबर्टसन के नेतृत्व में मेजर विलियम के साथ एक पलटन भेजी गई जिसमें तीनों गांव जलाकर राख कर दिया। आग लगने से पहले गांव लूटने की आज्ञा दी गई थी जो भी सामने आया उसकी हत्या कर दी गई। वापसी में एक क्रूर अंग्रेज सभी गांव को लूटना, मारना और भस्म करना चाहते थे परंतु तब तक हजारों की संख्या में सशस्त्र क्रांतिकारी वहां एकत्रित हो चुके थे। और उन्होंने जमकर युद्ध किया। पराजित अंग्रेज अधिकारी अपना सा मुंह लेकर लौट आए। इस घटना का व्यापक प्रभाव पड़ा उन्होंने 2 जून को कैप्टन गोस्टन को गोली मार दी और शस्त्रागार के साथ फरार हो गए इस से सहारनपुर स्वाधीन हो गया और घरों में क्रांति का हरा झंडा फहराने लगा।

अंग्रेजों ने तुरंत मुरादाबाद संदेश भेजकर सेना बुलाई परंतु वहां के सैनिक पहले से ही क्रांति में सम्मिलित हो चुके थे 3 जून को देहरादून से कुछ गोरखा सैनिकों ने अंग्रेजों के पक्ष में हथियार उठाकर क्रांति के मार्ग में बाधा खड़ी की। गोरखा सेनाओं के अत्याचारों तथा देशद्रोही प्रतिक्रिया का होना बड़ा संभव स्वाभाविक था। इसके फल स्वरूप 16 जून तक जालंधर और अन्य स्थानों से करीब 3000 क्रांतिकारी यमुना पार करके सहारनपुर में फैल गए इन्हें पकड़ने और दूढ़ने के हजार प्रयास किए गए केवल 30 घंटों की छोटी सी अवधि में पूरे जिले में इस तरह घुल मिल गए कि उन्हें जनता से अलग करना और गिरफ्तार करना असंभव हो गया इस तरह पूरे जिले में अंग्रेजी प्रशासन टप्प पड़ गया।

नकुड के इतिहास में 20 जून की घटना चिरस्मरणीय है। हजारों किसानों ने अगले थे तहसील मुख्यालय पर धावा बोल दिया उसका कोषागार तथा अपने अधिकार में कर लिया जब तक अंग्रेज गद्दार गोरखा तथा अंग्रेज सिपाहियों की सहायता लेकर तहसील बचाने आए तब तक तो पूरा तहसील मुख्यालय आग की लपटों में था। नकुड के धनाढ्य साहूकार अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और वह बार बार उन लोगों के नाम तथा पूछ रहे थे जिन्होंने अंग्रेजी राज के प्रतीक तहसील मुख्यालय की दुर्दशा की थी परंतु वह भी साहूकार और जमींदार किसी भी आंदोलनकारी का अता पता बताने में असमर्थ रहे। फिर भी वे अनुमान लगाकर फतेहपुर गांव की ओर चल पड़े जो उन दिनों क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र था। इस अभियान में उन्होंने अपनी झुझलाहट उतारने के लिए नया गांव, भीड़मऊ, जौनपुर, समस्तीपुर, कलहेड़ी, ढोल्ला माजरा, सिरसका, दरियापुर, रणदेयी और सढौली आदि गांव में आग लगाकर ग्रामीणों को बेसहारा कर दिया और जो भी सामने आया उसे मार दिया।

चार गांव पर उन्हें विशेष संदेह था वे थे नयागांव, भरमक, कलहेड़ी और समस्तपुर जिनमें उन्होंने एक तिनका भी बचने नहीं दिया। या तो सब कुछ लूट लिया और जो लूटने लायक नहीं समझा उसे जलाकर राख कर दिया एक अबोध बालक जिसका नाम दिलीप था एक मकान की छत पर बैठा हुआ विनाश लीला देख रहा था एक अंग्रेज जो हाथी पर सवार था उसका ध्यान उसकी ओर गया उसने हाथ उठाकर उसे पकड़ लिया और हाथी के नीचे पटक दिया उसके पांव के नीचे दबकर बच्चा वही तड़प-तड़प कर मर गया। नकुड तहसील में टाबूर गांव निवासी बाबा बक्शी सिंह की वीरता विशेष उल्लेखनीय है उसे अंग्रेजों से इतनी नफरत थी कि उनकी औरतों ने उसे चिलचिलाती धूप में गॉय हकवाई और फेले हुए खलिहानों में बैलों के पीछे दौड़वाया। क्रांति उतार पर आई तो दुश्मन उसे टाबूर गांव से नकुड तक हाथी के पीछे बांधकर घसीटते हुए नकुड तक लाइन चौराहे पर उसे हाथी के पांव के नीचे कुचलवाया और उसका पार्थिव शरीर पूरे तीन दिन तक चौक में लटका कर रखा गया।

सहारनपुर के अंतिम छोर से लेकर दिल्ली और हमीरपुर तक यमुना के किनारे किनारे अंग्रेजी को शासन एवं अत्याचार के विरोध में जन विद्रोह अधिक उग्र था। शायद गंगा की तुलना में यमुना मैया को अत्याचारी अधिक नापसंद थे। इसलिए कृष्ण ने भी यमुना के तट पर मथुरा में ही जन्म लेकर कंस, शिशुपाल एवं अन्य अत्याचारों का संहार किया था। तीसरे सप्ताह में अंग्रेजों ने यमुना के खादर की ओर धावा बोलकर वहां संगठित विद्रोहियों को विद्रोहियों का सफाया करना चाहा। परंतु वहां गुर्जरों ब्राह्मणों और अन्य जातियों के कंधे से कंधा मिलाकर राघड़ भी अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चाबंदी जमाई खड़े थे। उधर जाने की योजना पर उन्होंने अमल नहीं किया। बुझा खेड़ा गांव के एक गुर्जर चौधरी फत्तन ने यह घोषणा कर दी कि अंग्रेजी राज खत्म हो गया और वह गुर्जरों का स्वाधीन राजा है चौधरी फत्तन या फतेह खान को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बुझा खेड़ा पर धावा बोला परंतु चतुर फत्तन उनके चंगुल में नहीं फंसा और अंत तक अपना संघर्ष जारी रखता रहा।

सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की सीमा पर स्थित कुंडा कला गांव का स्वाधीनता आंदोलन में अत्यधिक महत्व है। यह गांव स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दुर्ग के समान था और गंगो के आसपास के क्षेत्र पर मौलवी रशीद अहमद गंगोही का बड़ा व्यापक प्रभाव था। वह अच्छे संगठन करता था और अंग्रेजी राज से समझौता हीन संघर्ष में संलग्न रहते थे। वह स्वयं भी सशस्त्र संघर्ष में पीछे नहीं रहते थे। कुंडा कला में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर आमने-सामने के युद्ध में जिस वीरता से 24 और 25 जून को अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे उनका बहुत कुछ श्रेय मौलवी रशीद अहमद को जाता है। इस युद्ध में भारतीयों की हार हुई उसका कारण किसी का विश्वासघात करना और देशद्रोह नहीं था। एक और साधारण किसान और उनके परंपरागत हथियार थे एवं दूसरी ओर गोरखा तथा अंग्रेजों की संगठित शक्ति प्रशिक्षित एवं आधुनिक सा शस्त्रास्त्रों से संपन्न सेना थी। जिसमें 2 दिन के घमासान युद्ध के उपरांत भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को पराजित होना पड़ा इस युद्ध में डेढ़ सौ राजपूत किसान शहीद हो गए और कितने ही घायल हो गए यह शत्रु पक्ष को भी भारी हानि उठानी पड़ी।

सरसावा क्षेत्र के इब्राहिमी गांव के चौधरी अली मोहम्मद जिनका गुर्जरों पर विशेष रूप से बड़ा प्रभाव था क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे हजारों किसानों ने धावा बोलकर सरसावा तहसील का शस्त्रागार एवं कोषागार लूट लिया था बाद में उसे आग आग को सौंप दिया किसानों की संगठित शक्ति और आपसी सहयोग अद्भुत था यमुना के किनारे कैदी नाम का एक क्षेत्र था जो सरसावा के गोविन्द सहाय की जमींदारी का एक भाग था। यहां हजारों क्रान्तिकारियों को शरण मिलती थी और पूरे इलाके से उनके लिए खाना बनाकर किसी ना किसी बहाने पहुंचाया जाता था। बंजारे भी स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे सढौली गांव की वीरता के संबंध में चर्चा की जा चुकी है जिला मजिस्ट्रेट स्पंकी सहारनपुर से नकुड तक हाथी पर बैठकर जाना चाहता था। सढौली गांव का एक वीर वाल्मीकि सारी रात एक वृक्ष पर बैठा हुआ उसके आने की प्रतीक्षा करता रहा वह चाहता था कि जैसे ही हाथी पेड़ के नीचे आए और तलवार से

उसका काम तमाम कर दे। परन्तु वह इतना अधीर था कि हाथी की हौदी पर कुद तो गया परन्तु म्यान से तलवार निकालना भूल गया। उसने म्यान से ही उसकी गर्दन पर प्रहार किया जिला मजिस्ट्रेट को चोट तो आई परन्तु वह बच गया इतने में उसे एक अंगरक्षक ने गोली मार दी और वहीं शहीद हो गया।

रुड़की नगर कई दृष्टियों से सहारनपुर का बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है यहां रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है जो पूरे एशिया में अपने ढंग की पहली और प्रमुख संस्था है। यही गंगनगर का मुख्य द्वार है जहां बिजली उत्पन्न की जाती है उन दिनों यहां 200 से अधिक अंग्रेज रहते थे और क्रांतिकारियों की है योजना थी कि जैसे मेरठ से सभी अंग्रेजों का सफाया कर दिया गया उसी तरह यहां भी होना चाहिए। परन्तु यहां मिस्टर स्मिथ एक उच्च अधिकारी थे जिसने अनवरत यह प्रचार किया कि क्रांतिकारी गंग नहर को तोड़ देना चाहते हैं ताकि हरिद्वार से लेकर नीचे तक के सैकड़ों गांवों को डुबो दिया जाए।

इस मिथ्या प्रचार का आम जनता पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। और वह क्रांति से विमुख हो गई। क्रांतिकारी इस प्रचार की कुटिलता समय पर नहीं समझ पाए और जनता को भ्रम से दूर करने में असमर्थ रहे यही कारण है कि रुड़की में आंदोलन वह वह नहीं पकड़ पाया जो उसने दूसरे स्थानों पर पकड़ा। रुड़की की कमी उसके आसपास ही बचे हुए हिंदू और मुसलमान बंजारों ने पूरी कर दी उन्होंने जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में महीरूप बंजारे गांव फुटवा में एक विशाल पंचायत की और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सड़कों पर अवरोध खड़े कर दिए गए तथा अपने अलावा अन्य जातियों से भी सहयोग मांगा और उन्होंने सहर्ष हर प्रकार का सहयोग दिया यह पहला बंजारा युद्ध कहलाता है जिसे अंग्रेजों ने अपनी वीरता एवं रन कौशल से नहीं बल्कि धूर्तता से जीता इसमें 500 भारतीय शहीद हो गए और तथा अंग्रेजों का भी अपार धन व प्राणों की हानि उठानी पड़ी।

जुलाई के अंत और अगस्त के आते-आते क्रांति का ज्वार उतरने लगा था। परन्तु इसके साथ ही सहारनपुर में नरसंहार की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई सैकड़ों गांव आग की लपटों में झोंक दिये गये हजारों को फांसी दी गई तथा गोलियों से उड़ा दिया गया उन दिनों शहर कोतवाली ललिता प्रसाद अख्तर बाजार में थी उसके सामने पीपल का एक विशाल वृक्ष था इस पेड़ पर असंख्य लोगों को लटका कर फांसी दी गई उनमें एक अब्दुल रहीम खॉ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे इसके अलावा चौकी सराय, शहीद गंज तथा पुजारी कोतवाली के सामान भी असंख्य लोग फांसी पर लटकाए गए। सहारनपुर और रुड़की, देवबंद तथा नकुड़ के क्रांतिकारी आंदोलन से कम महत्व रुड़की के स्वाधीनता आंदोलन का नहीं था यही कारण है कि रुड़की में भी अनेक स्थानों पर एकत्रित करके सैकड़ों देशभक्तों को फांसी दे दी गई और उन्हें गोलियों से भूना गया।

सहारनपुर में क्रांति का विस्तार बड़ा ही अद्भुत था। वैसे भी यह जनपद महाभारत काल से ही कुरुवंशियों का गर्व स्थल माना जाता रहा है। कनखल का उल्लेख मेघदूत में भी आता है और वहां के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव के अपमान से व्यथित सती की आत्माहुती पूरे भारतीय साहित्य में बहुचर्चित है इसी जनपद का एक गांव फतुहा 1857 की क्रांति में इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि यहां हजारों विद्रोही एकत्रित होते थे और पूरा क्षेत्र उन का भरण पोषण किया करता था नकुड़, सरसावा, गंगरौल, पुरकाजी बुद्धा खेड़ा, सढोली, फतेहपुर, बाबूपुर, सापला और गदरहेडी आदि गांव के नागरिकों तथा विशेष रूप से गुजरात और रांघडो ने अंग्रेजों का सफाया करने में कोई कमी नहीं रखी कनखल भी क्रांति का बड़ा केंद्र बना। जब यह क्रांति उतार पर आने लगी तो बिजनौर से क्रांतिकारियों ने धावा बोलकर उसमें दोबारा जान डाल दी। अंग्रेज अधिकारी मिस्टर रोड के पत्र से प्रकट होता है कि यमुना के किनारे बसे बंजारों ने इस आंदोलन में अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था यह बंजारे सहारनपुर से आगरा तक हजारों पशुओं तथा मनुष्यों के साथ झुण्डों के रूप में घूमा करते थे मुजफ्फरनगर का लक्खी बंजारा इनमें सबसे बड़ा व्यापारी था यह लोग स्थानीय किसानों से घुले मिले रहते थे और इनका क्रांति में सहयोग बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ था।

निष्कर्ष :

जनपद सहारनपुर में जो सशस्त्र विद्रोह 1857 में हुआ उसमें सभी जाति और धर्म के लोगों ने समान रूप से भाग लिया। महिलाओं के शौर्य और बलिदान की गाथा तो अनूठी है। सढोली, नकुड़, पुरकाजी, बुढाखेडा क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने अदम्य सहास और वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों का डटकर सामना किया। गुर्जर, राघड़ और बंजारों ने भी इस क्रांति में अपना योगदान दिया। 1857 में क्रांति के शुरू होने से ही अप्रैल 1858 तक क्रांतिकारी अंग्रेजों से जूझते रहे। जब अंग्रेजों ने सहारनपुर पर क्रांति को दबाने के लिये हमला किया तो उसके बाद से स्वतंत्रता सेनानियों की हार का सिलसिला शुरू हो गया और अंत में अंग्रेज जनपद की क्रांति को दबाने में सफल हुए।

संदर्भ ग्रंथ

- रघुनंदन वर्मा व अरुण गुप्त : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुजफ्फरनगर का योगदान, पृष्ठ 45,46
- आचार्य दीपकर : स्वाधीनता आंदोलन और , पृष्ठ 150
- प्रसाद सिंह ठाकुर: स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, भाग 5, पृष्ठ 55
- पंडित सुंदरलाल अभिनंदन मुजफ्फरनगर संदर्भ 1978
- आशा रानी वोहरा : महिलाएं और स्वराज्य, पृष्ठ 54

*** **